

العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة في البيئة الليبية

دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة في المنطقة الغربية - ليبيا

د. جميل محمد خلاط* ■ عبدالرحمن أحمد الطيب المجبوبي*

تاريخ استلام البحث 2024/03/07م ■ تاريخ قبول البحث 2024/05/09

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على جودة خدمات المراجعة الخارجية وتحليل المفاهيم الخاصة بجودة المراجعة الخارجية وذلك من خلال مكتب المراجعة وفريق عمل المراجعة والشركة محل المراجعة، وقام الباحث بجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة عن طريق وضع استمارة الاستبانة بعد تحكيمها من المهتمين والمتخصصين في هذا الجانب، وتم تحليل البيانات المتحصل عليه باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS التي توصلت إلى نتائج تفيد أنه توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة وبفريق عمل المراجعة وبالمنشأة محل المراجعة .

● الكلمات المفتاحية: المراجعة الخارجية، مكتب المراجعة، فريق عمل المراجعة، المنشأة

محل المراجعة

* استاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية صرمان بجامعة صبراتة E - mail: JMK200767@yhoo.com

* طالب دراسات عليا بجامعة صبراتة E - mail: Dofa89jana@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify the factors affecting the quality of external audit services and analyze the concepts related to external audit quality through the audit office, the audit team, and the company being audited. The researchers collected data to achieve the study's objectives by developing a questionnaire that was reviewed by specialists and experts in this field. The data obtained were analyzed using the SPSS statistical package, which revealed that there are factors that contribute to the quality of external audit services associated with the audit office, the audit team, and the audited entity.

● Keywords: External Audit, Audit Firm, Audit Team, Audited Entity.

■ المقدمة:

تعتبر مهنة المراجعة الخارجية من أهم المهن التي لها دور كبير في التطوير الاقتصادي لكافة الدول، وكما أن مهنة المراجعة الخارجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء من الشركات والمؤسسات الاقتصادية وكافة المستفيدين من خدمات المراجعة، مما يتطلب من المراجع الخارجي أن يقدم خدمات ذات جودة عالية.

ومع تزايد الاهتمام بأداء مهام المراجعة الخارجية تزايدت الانتقادات الموجهة لها، نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء مما ترتب عليه تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد المراجعين، حيث ينذر هذا الأمر بخطر فقدان المهنة لمكانتها وسمعتها والشك في مصداقية المراجعين (خلاط، 2018)، خاصة بعد السلسلة المتعددة للأزمات المختلفة التي حدثت لكثير من الشركات في العالم وما صاحبها من انهيارات مالية حدثت للعديد منها والتي من أبرزها انهيار شركة Enron للطاقة الأمريكية وشركتي من أبرزها انهيار شركات ون الذي تنحى من الوجود بعد إدانته بإعاقة العدالة وتضليلها. انهيار واحد من أكبر خمسة مكاتب المراجعة شركة Zerox للأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى انهيار واحد من أكبر خمس مكاتب المراجعة في العالم وهو مكتب آرثر أندرسون الذي تنحى من الوجود بعد إدانته بإعاقة العدالة وتضليلها. (عوادي، 2015)

ومن هنا اقتضت الضرورة بالعمل على تعزيز مهنة المراجعة الخارجية وتمكين عمل المراجعين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وذلك من خلال وضع المحور الأساسي في هذه الدراسة وهو جودة خدمات المراجعة والعوامل التي تساهم في الرفع من مستوى هذه الخدمات.

■ الدراسات السابقة:

● دراسة (الأهدل، 2008) بعنوان "العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية .

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفاهيم جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى التعرف على وسائل تحسين جودة المراجعة، وذلك من وجهة نظر الأطراف المهتمة بعملية المراجعة في البيئة اليمنية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن جميع الأطراف المهتمة بعملية المراجعة توافق على أن العوامل محل الدراسة تؤثر على جودة المراجعة.

● دراسة (التويجري، النفاعي، 2008) بعنوان "جودة خدمة المراجعة: دراسة ميدانية تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين".

هدفت الدراسة إلى معرفة آراء المراجعين حول العوامل ذات التأثير المحتمل على جودة خدمة المراجعة المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية وكذلك العوامل المؤثرة في تفضيل العملاء لمكتب مراجعة على آخر في بيئة المملكة العربية السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن أكثر العوامل تأثيراً في جودة المراجعة هي الخبرة العملية ثم الموضوعية، الكفاءة العلمية لأعضاء مكتب المراجعة.

● دراسة (النعيمات، 2013) بعنوان "تحليل العوامل المؤثرة على جودة وكفاءة مهنة التدقيق المحاسبي" دراسة اختبارية في المحيط الاردني.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في جودة المراجعة من وجهة نظر المراجعين، وكذلك تحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر المراجعين وذلك

لمعرفة تأثيرها على جودة عملية المراجعة، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن العوامل الخاصة بفريق المراجعة والعوامل المرتبطة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على تنفيذ عملية المراجعة لهما تأثير في جودة عملية المراجعة من وجهة نظر المراجعين.

● دراسة (الجمهودي، 2019) بعنوان " دور العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في تحسين حوكمة الشركات المصرية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية وأثر تلك العوامل على دعم حوكمة الشركات المصرية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين العوامل المؤثرة على جودة عملية المراجعة والمتمثلة في العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة، والعوامل المرتبطة بفريق المراجعة، والعوامل المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة وبين تدعيم حوكمة الشركات المصرية.

● دراسة (تلي، 2020) بعنوان « العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي» دراسة عينة لمحافظة الحسبات بولاية ورقلة - الجزائر.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين في ولاية ورقلة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين عوامل جودة المراجعة الخارجية، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين عوامل جودة المراجعة والمؤهل العلمي لعاملي الاستقلالية والموضوعية، في حين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عوامل جودة المراجعة من جهة كل من الوظيفة الممارسة والخبرة المهنية من جهة أخرى للعوامل المتعلقة بفريق المراجعة.

● دراسة (عامر، عامر، بوشعالة، 2020) بعنوان " العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا " دراسة تحليلية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية

في البيئة الليبية، وقد توصلت الدراسة إلى التأثير الإيجابي لكل من: استقلالية المراجع والكفاءة العلمية للمراجع وسمعة المراجع وأخلاق المهنة.

● دراسة (مقرامنت، ضيايفي، بوسالم، 2021) بعنوان "العوامل المؤثرة في جودة التدقيق: التشريعات والإجراءات المنظمة للمهنة في الجزائر".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجهة نظر معدي القوائم المالية في تأثير العوامل المرتبطة بالتشريعات والقوانين الخاصة بالرقابة على جودة المراجعة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الامتثال لمعايير المراجعة مهم لنجاح مهمة المراجعة، وأن التشريعات المحلية الحالية لا تكفي لتقديم ضمان جودة أداء المهنة رغم التزام المراجع بفحوى القوانين والتنظيمات السارية.

لقد استخدمت الدراسات السابقة مناهج مختلفة للوصول إلى أهدافها، بينما تم في هذه الدراسة الربط بين العوامل التي تساعد في جودة خدمات المراجعة وكل من مكتب المراجعة، وفريق عمل المراجعة، المنشأة محل المراجعة.

■ مشكلة الدراسة:

إن انهيار العديد من الشركات بما في ذلك الشركات الموجودة في الدول المتقدمة، ارتبطت بالفساد المحاسبي والذي يرجع إلى العديد من الأسباب ومن ضمن هذه الأسباب هو دور المراجعين الخارجيين وتأكيدهم على صدق وشرعية القوائم المالية، وما تتضمنه من معلومات محاسبية لا تمثل واقع هذه الشركات، مما أدى ذلك إلى تعرض مهنة المراجعة للتشكيك في مستوى خدماتها، والقاء اللوم على المراجع للتقصير في أداء مهامه على أكمل وجه (سعداوي، ظواهري، 2020).

واعتقد أن ذلك قد يرجع إلى ضعف العوامل التي تساعد في الرفع لجودة خدمات المراجعة الخارجية من خلال مكتب المراجعة وكذلك فريق عمل المراجعة بالإضافة إلى المنشأة محل المراجعة.

ومن خلال ما تم طرحه فإن هذه الدراسة ستقوم بالإجابة على التساؤل التالي:

ما هي العوامل التي تساعد على زيادة جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة في المنطقة الغربية؟

■ أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الجانبين العلمي والعملي، فمن الجانب العلمي يعد امتدادا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة خدمات المراجعة الخارجية والعوامل المؤثرة عليها من وجهة نظر المراجعين وذلك بهدف التعرف على هذه العوامل، وتحديد الأهمية النسبية لكل عامل منها وأثره على جودة المراجعة. أما من الجانب العملي وفي ظل التغييرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية ومع تزايد الانتقادات الموجهة لأصحاب مهنة المراجعة وتزايد عدد القضايا المرفوعة ضد المراجعين، فإنه بات من الضروري الاهتمام بجودة المراجعة وتحديد العوامل المؤثرة عليها والأهمية النسبية لكل عامل، بالإضافة للوسائل التي يمكن استخدامها في تحسين وتطوير جودة المراجعة.

■ أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- 1 - معرفة العوامل المؤثرة على جودة خدمات المراجعة الخارجية.
- 2 - التعرف على الأهمية النسبية لكل عامل منها من وجهة نظر مكاتب المراجعة في البيئة الليبية.
- 3 - التوصل إلى نتائج من شأنها أن تفيد مكاتب المراجعة الخارجية في تحسين جودة خدماتهم.

■ فرضيات الدراسة:

بناء على ما ورد في مشكلة الدراسة، يمكن صياغة فرضية الدراسة الرئيسية على الشكل التالي:

- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة خدمات المراجعة وبين العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة.

ومن الفرضية الرئيسية السابقة يمكن صياغة الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكتب المراجعة والعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة.

الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة بين فريق عمل المراجعة والعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة.

الفرضية الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة بين الشركات محل المراجعة والعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة.

■ منهجية الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم منهجية الدراسة إلى جانبين، حيث تم في الإطار النظري طرح مفهوم جودة خدمات المراجعة الخارجية والعوامل المؤثرة عليها وكذلك أنواع الخدمات المقدمة من المراجعين من أجل توضيحها والاستفادة منها في هذه الدراسة. وفي الجانب العملي استخدم أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في إعداد الدراسة، من خلال تصميم استمارة الاستبانة وتوزيعها على عينة عشوائية من العاملين في مكاتب المراجعة، للحصول على آرائهم حول العوامل المؤثرة في جودة خدمات المراجعة الخارجية، وقد خضعت الإجابات لأساليب التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية (SPSS).

■ الإطار النظري:

● العوامل المؤثرة على جودة خدمات المراجعة الخارجية:

(الأهدل، 2008) تعتبر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من المقومات الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند التعرض لجودة المراجعة، وذلك نظرا لصعوبة تحديد مفهوم

دقيق لها، وقياسها كما هو في حالة المنتجات الصناعية. وفي هذا الجانب نعرض العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والتي تم تداولها في الدراسات السابقة والمقسمة إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

أ - العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بمكتب المراجعة وتعتبر أحد العوامل التي اعتمد عليها الباحثان والمتمثلة في حجم مكتب المراجعة، سمعة مكتب المراجعة، القضايا المرفوعة ضد مكتب المراجعة، كذلك المنافسة بين مكاتب المراجعة، تخصص مكتب المراجعة في مراجعة قطاع معين، الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها، قبول العملاء والاستمرار معهم، مدة ارتباط مكتب المراجعة بالمنشأة محل المراجعة، أتعاب عملية المراجعة، تخصيص المراجعين على مهام المراجعة، وأخيراً نمط الهيكل المطبقة في مكاتب المراجعة.

ب - العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بفريق عمل المراجعة ومن بين هذه العوامل والتي لها تأثير على جودة المراجعة المتمثلة في استقلال المراجع الخارجي، خبرة فريق المراجعة، الإشراف على فريق المراجعة، الاتصالات بين فريق المراجعة وعميل المراجعة.

ج - أما العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بالمنشأة محل المراجعة وهي من ضمن العوامل التي اعتمد عليها الباحثان في هذه الدراسة وتتمثل في حجم المنشأة محل المراجعة وقوتها المالية، نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل المنشأة، ومدى تعقد مهام المراجعة.

■ الدراسة الميدانية

● أولاً - أداة جمع البيانات

1 - تصميم استمارة الاستبيان:

لقد قام الباحثان بإعداد الصورة المبدئية لعبارات استمارة الاستبيان بعد الاطلاع على عديد من المراجع العلمية، والدراسات السابقة في مجال البحث الحالي ومن خلال ما

تم استخلاصه من الجانب النظري لهذه الدراسة، وقد راعى الباحثان في إعداد استمارة الاستبيان وضوح الفقرات وسهولة الإجابة عليها، حيث طلبوا من المستبين وضع علامة (ن) أمام الإجابة التي يراها مناسبة.

2 - اختبارات الصدق "الصلاحية"

للتأكد من صدق وصلاحية استمارة الاستبيان قام الباحثان بالاختبارات الآتية:

أ - صدق المحتوى أو (صدق المضمون) Content validity

لقد راعى الباحثان جانب صدق المحتوى في استمارة الاستبيان، من خلال التأكد من أن جميع العبارات التي تحتويها استمارة الاستبيان تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد الدراسة، كما تغطي جميع جوانب وأبعاد الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية المنتقاة من الإطار النظري للدراسة.

ب - الصدق الظاهري: Face validity

للتأكد من أن عبارات استمارة الاستبيان تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض استمارة الاستبيان على عدد من المحكمين وذلك للتأكد من مدى ملائمة عبارات استمارة الاستبيان لمجتمع البحث، وأن العبارات تقيس ما وضعت لقياسه، وتجيب عن أسئلة المحاور، بالإضافة إلى مدى ملائمة معيار الإجابات المستخدمة للعبارات الواردة في استمارة الاستبيان، وقد أشار الأساتذة المحكمون إلى عديد الملاحظات والاقتراحات التي تم أخذها بعين الاعتبار، ومن ثم التوصل إلى الصورة النهائية لاستمارة الاستبيان الموضحة في الجدول (1) وهي تضم مجموعات رئيسية من الأسئلة، وبعد عملية تحكيم الاستبيان قام الباحثان بتوزيع عدد (30) استمارة استبيان على العاملين في مكاتب المراجعة في المنطقة الغربية - ليبيا، وبعد فترة زمنية تم الحصول على عدد (28) استمارة استبيان من الاستثمارات الموزعة. والجدول رقم (1) يبين عدد استثمارات الاستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها.

جدول رقم (1) الاستثمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها

الموزع	المسترجع	نسبة المسترجع %
30	28	93.33

من خلال الجدول رقم (1) نلاحظ أن نسبة المسترجع الكلية 93.33 % من جميع استثمارات الاستبيان الموزعة وهي نسبة كبيرة جدا.

● **ثانيا: ترميز البيانات**

بعد تجميع استثمارات الاستبيان استخدم الباحثان الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز الإجابات كما بالجدول التالي رقم (2).

جدول رقم (2) توزيع الدرجات على الإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي

الإجابة	غير موافق بشدة	غير موافق	موافق إلى حد ما	موافق	موافق بشدة
الدرجة	1	2	3	4	5

من خلال الجدول رقم (2) يكون متوسط درجة الموافقة (3). فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يزيد معنويا عن (3) فيدل على ارتفاع درجة الموافقة. أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن (3) فيدل على انخفاض درجة الموافقة. في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة لا تختلف معنويا عن (3) فيدل على أن درجة الموافقة متوسطة، وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة تختلف معنويا عن (3) أم لا. وبعد الانتهاء من ترميز الإجابات وإدخال البيانات الأولية باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة (SPSS) تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات الأولية كمايلي:

●ثالثا: اختبار الثبات والصدق: Reliability and Validate

للتأكد من ثبات وصدق " أداة الدراسة " قام الباحثان بحساب معامل كرونباخ ألفا (Alpha Cornbach) ومعامل الصدق الذاتي عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل كرونباخ ألفا (Alpha Cornbach) لكل محور من محاور استمارة الاستبيان ولجميع المحاور. فكانت النتائج كما بالجدول رقم (3).

جدول رقم (3) نتائج اختبار الثبات والصدق

م	المحور	عدد العبارات	معامل ألفاء الثبات	معامل الصدق
1	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة	9	0.626	0.791
2	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة	6	0.725	0.851
3	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة	5	0.626	0.791
4	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية	20	0.656	0.810

من خلال الجدول رقم (3) يلاحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا (a) لكل محور من محاور استمارة الاستبيان تتراوح بين (0.626 إلى 0.725) ولجميع المحاور (0.656) وهي قيم كبيرة أكبر من 0.60 وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في الإجابات. وكذلك فإن معاملات الصدق تتراوح بين (0.791 إلى 0.851) ولجميع المحاور (0.810) وهي قيم كبيرة وهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من الاعتماد على إجابات مفردات العينة في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

● رابعا: خصائص مفردات عينة الدراسة

1 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس

جدول رقم (4) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الجنس

النسبة %	العدد	الجنس
89.3	25	ذكر
10.7	3	أنثى
100.0	28	المجموع

من خلال الجدول رقم (4) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة هم من الذكور ويمثلون نسبة (89.3 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي من الإناث ويمثلن نسبة (10.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم (5) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب العمر

النسبة %	العدد	العمر
7.1	2	من 20 إلى أقل من 30 سنة
17.9	5	من 30 إلى أقل من 40 سنة
42.9	12	من 40 إلى أقل من 50 سنة
25.0	7	من 50 إلى أقل من 60 سنة
7.1	2	60 سنة فأكثر
100.0	28	المجموع

من خلال الجدول رقم (5) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم من 40 إلى أقل من 50 سنة ويمثلون نسبة (42.9 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليهم ممن أعمارهم من 50 إلى أقل من 60 سنة ويمثلون نسبة (25 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليهم ممن أعمارهم من 30 إلى أقل من 40 سنة ويمثلون نسبة (17.9 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي ممن أعمارهم من 20 إلى أقل من 30 سنة و60 فأكثر ويمثلون نسبة (7.1 %) لكل فئة من الفئتين من جميع مفردات عينة الدراسة. وبصورة نلاحظ أن معظم مفردات العينة ممن أعمارهم كبيرة وبالتالي يكون لديهم القدرة على تفهم مشكلة الدراسة

2 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم (6) التوزيع التكراري والنسبي المتوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	النسبة %
دبلوم متوسط	1	3.6
دبلوم عالي	3	10.7
بكالوريوس	20	71.4
ماجستير	4	14.3
المجموع	28	100.0

من خلال الجدول (6) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن مؤهلاتهم العلمية بكالوريوس ويمثلون نسبة (71.4 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم ممن مؤهلاتهم العلمية ماجستير ويمثلون نسبة (14.3 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم ممن مؤهلاتهم العلمية دبلوم عالي ويمثلون نسبة (10.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي هم ممن مؤهلاتهم العلمية دبلوم متوسط ويمثلون نسبة (3.6 %) من

جميع مفردات عينة الدراسة. وبصورة عامة نلاحظ أن معظم مفردات العينة مؤهلاتهم العلمية جامعي فما فوق مما يدل على أن مفردات العينة مؤهلة بشكل كاف للتفاعل مع موضوع الدراسة مما يجعل آراءهم قابلة للاعتماد عليها لكونها نابعة من وعيهم وإدراكهم الناتج من مؤهلاتهم العلمية.

3 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب التخصص

جدول رقم (7) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص

التخصص	العدد	النسبة %
محاسبة	24	85.7
إدارة أعمال	3	10.7
تمويل ومصارف	1	3.6
المجموع	28	100.0

من خلال الجدول رقم (7) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة تخصصهم محاسبة ويمثلون نسبة (85.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن تخصصهم إدارة أعمال ويمثلون نسبة (10.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن تخصصهم تمويل ومصارف ويمثلون نسبة (3.6 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

4 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي

جدول رقم (8) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الوضع الوظيفي

الوضع الوظيفي	العدد	النسبة %
مدير مكتب	3	10.7

النسبة %	العدد	الوضع الوظيفي
21.4	6	مراجع
60.7	17	محاسب
7.1	2	أخرى
100.0	28	المجموع

من خلال الجدول رقم (8) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة وضعهم الوظيفي محاسب ويمثلون نسبة (60.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن وضعهم الوظيفي مراجع ويمثلون نسبة (21.4 %) من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي وضعهم الوظيفي أوضاع أخرى ويمثلون نسبة (7.1 %) من جميع مفردات العينة.

خامسا: اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

1 - العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (9).

جدول رقم (9) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي

تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	يؤثر حجم مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة	3.89	629.	4.327 -	000.
2	تؤثر سمعة مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.11	737.	4.309 -	000.

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
3	تؤثر الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة	3.04	1.036	228. -	820.
4	تؤثر المنافسة بين مكاتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة	3.71	763.	3.632 -	000.
5	يؤثر تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين (مصري، شركات صناعية، شركات تجارية) على جودة خدمات المراجعة	3.61	875.	3.019 -	003.
6	يؤثر الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.79	418.	4.919 -	000.
7	يؤثر قيام المكتب بتقييم العملاء قبل قبول التعاقد معهم وإعادة تقييم العملاء القدامى في جودة خدمات المراجعة	3.18	905.	1.057 -	290.
8	يؤثر طول فترة ارتباط مكتب المراجعة بعميل المراجعة على جودة خدمات المراجعة	3.96	693.	4.260 -	000.
9	تؤثر قيمة الأتعاب لعملية المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.14	932.	3.872 -	000.

من خلال الجدول رقم (9) يلاحظ أن:

أ - الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) للعبارات التالية:

1. يؤثر حجم مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 2. تؤثر سمعة مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 3. تؤثر المنافسة بين مكاتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 4. يؤثر تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين (مصرفي، شركات صناعية، شركات تجارية) على جودة خدمات المراجعة.
 5. يؤثر الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 6. يؤثر طول فترة ارتباط مكتب المراجعة بعميل المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 7. تؤثر قيمة الأتعاب لعملية المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
- لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات.

ب - الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للعبارات التالية:

1. تؤثر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
2. يؤثر قيام المكتب بتقييم العملاء قبل قبول التعاقد معهم وإعادة تقييم العملاء القدامى في جودة خدمات المراجعة لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (10) التالي:

جدول رقم (10) نتائج اختبار شيبرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية المجتمع للتوزيع

الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة	934.	28	076.

من خلال الجدول رقم (10) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (0.934) بدلالة محسوبة (0.076) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي، لذلك لا نختار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة تم استخدام اختبار (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (11).

الجدول رقم (11) نتائج اختبار (T) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع

العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة	3.8254	31489.	13.870	27	000.

من خلال الجدول رقم (11) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (13.870) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث إن متوسط إجابات مفردات العينة (3.8254) وهو يزيد

عن متوسط المقياس (3) وهذا يشير إلى وجود عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة حيث إنه:

1. يؤثر حجم مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 2. تؤثر سمعة مكتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 3. تؤثر المنافسة بين مكاتب المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 4. يؤثر تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين (مصري، شركات صناعية، شركات تجارية) على جودة خدمات المراجعة.
 5. يؤثر الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 6. يؤثر طول فترة ارتباط مكتب المراجعة بعميل المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 7. تؤثر قيمة الأتعاب لعملية المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
- 2 - العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (12).

جدول رقم (12) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي

تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	يؤثر استقلال فريق المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.86	356.	5.013 -	000.

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
2	يؤثر التأهيل العلمي المناسب لجميع أعضاء فريق المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.64	826.	4.793 -	000.
3	تؤثر الخبرة المهنية والمهارات الشخصية لفريق المراجعة في جودة خدمات المراجعة	4.93	262.	5.135 -	000.
4	يؤثر التزام فريق المراجعة بمعايير المراجعة المهنية المتعارف عليها في جودة خدمات المراجعة	4.82	476.	4.973 -	000.
5	يؤثر الاهتمام بالإشراف على سير عملية المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.61	567.	4.730 -	000.
6	يؤثر التواصل المباشر بين فريق المراجعة وعميل المراجعة في جودة خدمات المراجعة	4.18	723.	4.332 -	000.

من خلال الجدول رقم (12) يلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات، ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (13) التالي: -

جدول رقم (13) نتائج اختبار شيبرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية المجتمع للتوزيع الطبيعي

الدلالة المحسوبة .Sig	درجات الحرية df	إحصائي الاختبار Statistic	البيان
062.	28	783.	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة.

من خلال الجدول رقم (13) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (783.) بدلالة محسوبة (0.62) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي

لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة. تم استخدام اختبار (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (14)

الجدول رقم (14) نتائج اختبار (T) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة.

الدلالة المحسوبة	درجات الحرية	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط العام	البيان
000.	27	23.930	36986.	4.6726	العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة.

من خلال الجدول رقم (14) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (23.930) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث أن متوسط إجابات مفردات العينة (4.6726) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3) وهذا يشير إلى وجود عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة. حيث أن:

1. يؤثر استقلال فريق المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 2. يؤثر التأهيل العلمي المناسب لجميع أعضاء فريق المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 3. تؤثر الخبرة المهنية والمهارات الشخصية لفريق المراجعة في جودة خدمات المراجعة.
 4. يؤثر التزام فريق المراجعة بمعايير المراجعة المهنية المتعارف عليها في جودة خدمات المراجعة.
 5. يؤثر الاهتمام بالإشراف على سير عملية المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 6. يؤثر التواصل المباشر بين فريق المراجعة وعميل المراجعة في جودة خدمات المراجعة.
- 3 - العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة
- لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (15).

جدول رقم (15) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بالعوامل التي

تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	يؤثر حجم المنشأة محل المراجعة في جودة خدمات المراجعة	3.71	854.	- 3.392	001.
2	يؤثر وجود نظام رقابة داخلية محكم لشركة العميل على جودة خدمات المراجعة	4.64	559.	- 4.756	000.
3	تؤثر الممارسات غير المشروعة للشركات محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة	3.57	879.	- 2.863	004.

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
4	تؤثر سهولة إجراءات ومهام المراجعة داخل المنشأة محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.14	705.	- 4.407	000.
5	تؤثر كفاءة المراجع الداخلي داخل المنشأة محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة	4.57	573.	- 4.710	000.

من خلال الجدول رقم (15) يلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة، لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات، ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (16) التالي

جدول رقم (16) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية المجتمع للتوزيع الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة	942.	28	128.

من خلال الجدول رقم (16) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (9420.) بدلالة محسوبة (0.128) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة تم استخدام اختبار (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (17)

الجدول رقم (17) نتائج اختبار (T) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة	4.1286	37796.	15.800	27	000.

من خلال الجدول رقم (17) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (15.800) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث إن متوسط إجابات مفردات العينة (4.1286) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3) وهذا يشير إلى وجود عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة حيث إنه:

1. يؤثر حجم المنشأة محل المراجعة في جودة خدمات المراجعة.
 2. يؤثر وجود نظام رقابة داخلية محكم لشركة العميل على جودة خدمات المراجعة.
 3. تؤثر الممارسات غير المشروعة للشركات محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 4. تؤثر سهولة إجراءات ومهام المراجعة داخل المنشأة محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
 5. تؤثر كفاءة المراجع الداخلي داخل المنشأة محل المراجعة على جودة خدمات المراجعة.
- سادسا: اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة: لا اختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بالعوامل

التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية والمتمثلة في (العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة، العوامل المرتبطة بفريق عمل المراجعة والعوامل المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة) واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (18) التالي:

جدول رقم (18) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية المجتمع للتوزيع الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية	981.	28	884.

من خلال الجدول رقم (18) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (981.) بدلالة محسوبة (0.884) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي، لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية تم استخدام اختبار (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (19)

الجدول رقم (19) نتائج اختبار (T) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع

العبارات المتعلقة بالعوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية.

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية	4.1554	26117.	23.408	27	000.

من خلال الجدول رقم (19) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (23.408) بدلالة

محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (4.1554) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى وجود عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية حيث أن:

1. توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة.
2. توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة.
3. توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة.

■ سابعا: نتائج وتوصيات الدراسة:

● النتائج:

بعد إجراء التحليلات والاختبارات الإحصائية اللازمة للدراسة، توصل الباحثان ووفقا لاستجابة مفردات عينة الدراسة إلى النتيجة الرئيسية التي تنص على أنه توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية بينما كانت النتائج الفرعية لهذه الدراسة على النحو التالي:

- أ - توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة.
- ب - توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق عمل المراجعة.
- ت - توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة.

● التوصيات:

توصي الدراسة بالآتي:

- 1 - العمل على زيادة الاهتمام والدعم لكافة العوامل التي تساعد في دعم جودة خدمات المراجعة الخارجية من خلال مكتب المراجعة.

- 2 - العمل على زيادة الاهتمام والدعم لكافة العوامل التي تساعد في دعم جودة خدمات المراجعة الخارجية من خلال فريق عمل المراجعة.
- 3 - العمل على زيادة الاهتمام والدعم لكافة العوامل التي تساعد في دعم جودة خدمات المراجعة الخارجية من خلال المنشأة محل المراجعة.
- 4 - قد تساهم هذه الدراسة في بداية دراسات حديثة في المستقبل ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

■ المراجع

● أولاً: المراجع العربية

- 1 - محمود مهدي البياتي، تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، (2005).
- 2 - عايدة نخلة رزق الله، دليل الباحثين في التحليل الإحصائي الطبعة الأولى، دار الكتب، القاهرة، 2002.
- 3 - سمير كامل عاشور وسامية أبو الفتوح، الاختبارات اللامعلمية، الطبعة الأولى، معهد الإحصاء، 1995.
- 4 - عبد الحميد عبد المجيد البلداوي، الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية، دار الشروق، عمان، الطبعة الأولى، 1997.
- 5 - الأهدل، عبد السلام سليمان (2008)، العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الحديدة، اليمن.
- 6 - التويجري، عبد الرحمن علي، النافعابي، حسين محمد (2008)، جودة خدمة المراجعة: دراسة ميدانية تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والادارة، المجلد الثاني والعشرون، العدد الأول.
- 7 - الجمهوري، (2019) بعنوان " دور العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في تحسين حوكمة الشركات المصرية"، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، جامعة كفر الشيخ، العدد السابع.
- 8 - تلي، نور الإيمان (2020)، العوامل المؤثرة على جودة المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي - دراسة عينة لمحافظي الحسابات بولاية ورقلة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارة وعلوم التسيير، ورقلة، الجزائر.

- 9 - عامر، أنس عبد القادر، عامر، حسام عبد القادر، بوشعالة، عادل محمد (2020)، العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في ليبيا - دراسة تحليلية، المجلة العلمية للجامعة المفتوحة - بنغازي، المجلد الأول، العدد الثاني.
- 10 - النعيمات، سعيد مخلد (2013)، تحليل العوامل المؤثرة على جودة وكفاءة مهنة التدقيق المحاسبي - دراسة اختبارية في المحيط الاردني، مجلة البحوث التجارية، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الثاني، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر.
- 11 - مقرانت عبد القادر، ضيا في نوال، بوسالم رفيقة (2021)، العوامل المؤثرة على جودة التدقيق: التشريعات والإجراءات المنظمة للمهنة في الجزائر، مجلة التنظيم والعمل، المجلد التاسع، العدد الرابع، الجزائر.
- 12 - خلاط، صالح ميلود (2018)، أهمية التخصص المهني للمراجع الخارجي ودوره في تحسين جودة عملية المراجعة، مقالة منشورة، مجلة جامعة صبراتة العلمية، العدد الرابع، صبراتة، ليبيا.
- 13 - سعداوي، عبد الرزاق، طواهري، عبد النور (2020)، العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي من وجهة نظر محافظي الحسابات في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.
- 14 - عوادي، نور الهدى (2015)، العوامل المؤثرة على جودة تقارير التدقيق الخارجي، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.

● ثانيا / المراجع الأجنبية:

- 1 - Francis, Jere R. (2004), «What do we know about audit quality?», The British Accounting Review, Vol. 36 No. 4.